

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH

¹Saidova Ra‘no Nizomiy, ²M.Djumayev

¹nomidagi TDPU boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 412 guruh talabasi, ²pedagogika fanlari nomzodi
professor

Annotatsiya. Boshlang‘ich sinflar o‘quvchilarida iqtisodiy, madaniyat, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishga oid mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy madaniyat, iqtisodiy savodxonlik, ta‘lim va tarbiya, shakllantirish va rivojlantirish.

Аннотация. Проводятся дискуссии по вопросам развития экономической, культурной и экономической грамотности среди учащихся начальных классов.

Ключевые слова: Экономическое образование, экономическая культура, экономическая грамотность, образование и воспитание, становление и развитие.

Abstract. Discussions are being held on issues of economic, cultural and economic development. Abstract. Discussions are being held on the development of economic, cultural and economic literacy among primary school students.

Keywords: Economic education, economic culture, economic literacy, education and upbringing, formation and development.

Bizning tasavvurimizcha, iqtisodiy ta‘lim-tarbiya o‘quvchilar umumiy iqtisodiy madaniyatlarini shakllantirishda muhim komponent bo‘lib hisoblanadi. Biz iqtisodiy madaniyatni, iqtisodiy bilimlarni egallash darajasi bola ongining rivojlanishida milliy g‘urur mehnat faoliyatining takomillashtirish sifatini tushunamiz.

Iqtisodiy madaniyat – bu murakkab ma‘naviy-amaliy ta‘lim bo‘lib, uning mazmuni va tashkil qilinishi ma‘lum strukturaga ega. Bola ongida turli elementlarning mujassamlashtirishi, iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy Hisob-kitob yo‘nalishlarning birligi bola ongida malaka va ko‘nikma hosil qiladi.

Iqtisodiy tarbiyada bola ongining rivojlanib mujassamlashib borishida madaniyatni shakllantirishning asosiy mezonini tasavvur qilish mumkin. Bizning fikrimizcha, eng avvalo iqtisodiy -mehnat madaniyat tushunchasi mohiyatini aniqlash zarur, iqtisodiy -mehnat madaniyati tushunchasi mazmuniga quyidagilarni asos qilib olish mumkin:

- kundalik turmush ehtiyojlari bilan bog‘lik bo‘lgan, yaqqol ifoda qilingan iqtisodiy matematik xarakterdagi hisoblashlarni bajarish malakalari. jumladan, narx, qiymat, miqdor, to‘lov, hisob-kitob, kreditorlik vahakazolar;

- umumiy iqtisodiy hisob-kitoblarda: moliyachilar, hisobchilar, maxsus kompyuterlardan foydalanish bilimlariga ega bo‘lish.

Iqtisodiy madaniyatning shakllanishida dastlabki asosiy pog‘ona o‘rta umumta‘lim maktabi. Shuning uchun iqtisodiy mehnat madaniyati shakllanishining muhim komponenti bo‘lib, ta‘lim-tarbiyaning iqtisodiy mehnat ish yo‘nalishidagi tutgan o‘rni bo‘lib hisoblanadi, chunki u didaktik vosita, har xil shakl, usul va metodlar mazmun doirasida o‘rganish ob‘ekti hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinflar uchun dars mashg‘ulotlari bilan uzviy aloqada tashkil qilingan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar sifatida ifodalanishi mumkin. Masalan, u sinfdan protsit tushunchasini o‘rganishiladigan, uning qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bunday tipdagi masalalarga tasavvurlash mulohazasini oshiradi. Masalan, bola bir soatda mo‘ljallangan vaqt ichida, onasi qo‘liga 200 so‘m

pul berdi-da, 75 so‘mga non, 32 so‘m 50 tiyinga ko‘kat, kolgan pulga qand olasan dedi. Bola 70 so‘mga non, 32 so‘m 50 tiyinga ko‘kat va 50 so‘mga qandolat mahsulotlarini olib, qolgan pulni onasiga qaytardi. Demak, bola 200 so‘m puldan 152 so‘m 50 tiyin pulni sarf qilgan. Bolaning mehnat unumdorligini shu yo‘llar bilan aniqlasak ham bo‘ladi.

Hozirgi zamon iqtisodiyotining mehnat metodlari ham kompyuterlash yo‘llari va kalkulyator hisob mashinalari yo‘llari bilan rivojlantirish ayni muddao. Kompyuter-kalkulyatorlar hisob-kitob chiqimlarini hisoblashda reja asosini rivojlantirishda statistikada muhim ro‘l kashf etadi. O‘quvchilarni iqtisodiyotning juda ko‘p tushunchalari, muammolari, masalalari bilan darsda, fakultativ to‘garaklar mashg‘ulotlarida tanishtirish mumkin. Shu bilan birga matematika o‘qitishda o‘quvchilarga iqtisodiy ta‘lim-tarbiya berishga doir ko‘pgina ishlar asosan dars jarayonida olib boriladi, bu ilmiy tadqiqot ishlarda asosiy didaktik vosita vazifasini matematika masalalari topshiriqlar sistemasi orqali bajariladi.

Iqtisodiy mazmundagi matematika masalalari o‘quvchilar ongida har xil iqtisodiy tushunchalar, qonun-qoidalar bilan tanishadilar. O‘quvchilar iqtisodiy mazmundagi masalalar mohiyatiga kira borib, ularni qay usullarda ishlatish tushunchalar ma'nosini chuqurroq anglashlari va ularning o‘zaro aloqalarini o‘rganishishlari mumkin.

Iqtisodiy mazmundagi masalalarning eng muhim xususiyati shundan iboratki, ular iqtisodiy voqea-hodisaning faqat miqdoriy tomonlarini aks ettiradi, balki ishlab chiqarish jarayonini boshqarishda aniq bir qarorga kelish uchun ishlab chiqaruvchining bo‘layotgan voqea-hodisa jarayoniga sifat jihatdan o‘z xarakteriga ega bo‘lmogi lozimdir. Shuning uchun bunday matematika darslarida o‘quvchilarning umummehnat madaniyatini oshirishga qaratilgan odatdagi vazifalaridan tashqari o‘quvchilarga iqtisodiy ta‘lim-tarbiya berishning samarali vositasi bo‘lib ham xizmat qiladi.

Umumta‘lim maktablarining rivojlanish tarixi shuni ko‘rsatadiki, doimo o‘quvchilarni tarbiyalashda iqtisodiy ta‘lim, bilim amaliy ahamiyatga ega ekanligi alohida ta‘kidlanib kelingan.

Iqtisodiyotning o‘sib borishi o‘quvchilarni iqtisodiy jihatdan tarbiyalashda, miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham jiddiy qarashlar lozimligi taqozo etiladi. Masalan, bolani bir rejim asosida yo‘lga tushirish yoki rejali asosda ish bajarishi isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymasligi, mehnatni qadrlash, ota-ona mehnatini qadriga yetish, o‘qituvchi-ustozlar mehnatini e'zozlash bo‘lar iqtisod yo‘lidagi ta‘lim-tarbiyaning rivojlanishidagi eng muhim yo‘llarida hisoblasak mubolag‘a bo‘lmaydi. Iqtisodiyot rivojlanib borgan sari unda qo‘llaniladigan tushuncha va qonun-qoidalar soni ortib bormoqda, shunga binoan iqtisodiy ta‘lim-tarbiya muammolari mazmunan boyib, murakkablashib bormoqda.

O‘qituvchilar uchun yaratilgan uslubiy tavsiyanomalar, qo‘llanmalarda statistik ma'lumotlar yaqqol ko‘rsatilgan.

Ma'lumki, siyosiy jarayonlarni uning iqtisodiy asoslarini bilmasdan turib tushunish, mohiyatiga etish qiyin. Shuning uchun ham bugungi xo‘jalik ob'ektlarning eng muhim ko‘rsatkichlari statistika va boshqa muammolar har doim mafkuraviy yo‘nalish – milliy mafkuraning shakllanishida o‘z ta'sirini ko‘rsatadi. Mehnat darsliklarida statistik muammolarni o‘rganishish jarayonida iqtisodiy ta‘lim-tarbiyani takomillashuvi, o‘quvchilarni puxta ishlab chiqarilgan, tajribada sinab ko‘rilgan didaktik materiallar, uslubiy tavsiyanomalar bilan ta'minlash o‘quvchilarning iqtisodiy ta‘lim va ma'naviy tarbiyasi muammolarini muvaffaqiyatli hal qilishda yetarli shart-sharoit yaratadi.

O‘quvchilarning hozirgi zamon umumiy iqtisodiy mehnat madaniyatiga iqtisodiy ta‘lim-tarbiya eng muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun ham biz maktablarimizda qo‘llab kelayotgan

amaldagi matematika darslarida iqtisodning tutgan o‘rni haqida o‘quvchilarga iqtisodiy ta’lim-tarbiya berish imkonlarini qidirib topish maqsadida boshlang‘ich sinflarda matematika darsliklarini chuqur tahlil qildik.

Boshlang‘ich sinflarda matematika darsliklarining tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ularda o‘quvchilarga iqtisodiy ta’lim-tarbiya berishga bag‘ishlangan anchagina masalalar ko‘rsatilgan. Bunday masalalarning aksariyati qishloq xo‘jaligi ko‘rsatkichlari bilan bog‘liq. Bunday masalalar turkumi o‘quvchilarni qishloq xo‘jaligi hayoti bilan tanishtirishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Lekin, bizning fikrimizcha, matematika darsliklarida faqat tayyor xoldagi statistik ma’lumotlardan foydalanishning o‘zi yetarli emas, buning uchun o‘quvchilarning o‘zlari xuddi shunday muammolarni mustaqil xolda topish malakalarini shakllantirish lozim. Shundagina ularda iqtisodiy ta’lim-tarbiya berish ishi o‘z samarasini ko‘rsatadi.

Darslikda yana bir qator masala, ularning mazmuni iqtisodiyotning eng muhim tushunchalaridan biri bo‘lishi mehnat unumdorligi bilan bevosita bog‘liq.

REFERENCES

1. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434
2. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
3. Djumayev M.I. The transformation of the english language’s variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
4. Djumaev M.I.. Matematika o‘qitishda kombinatorika masallarini o‘rganishning o‘ziga xos xususiyatlari Fizika, matematika, informatika jurnali. 2023 yil 2/1 son. 19-27
5. Djumaev M.I. Matematika o‘qitishda milliy o‘quv dasurining uzviyligi va uzluksizligining o‘ziga xos xususiyatlari. MUG‘ALLIM HƏM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIO Ilimiy-metodikaliq jurnal. ISSN 2181-7138 2023 1-san 314-324 Nəkis
6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705*
7. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o‘qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma) – T.: ”Ilm-Ziyo”, 2003, 240-bet
8. Jumayev M.E., „Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum“- Toshkent.: Байёз, 2022, 328 bet.
9. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi“ Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005, 312 bet.
10. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish nazariyasi.-T.: ”Ilm-Ziyo”, 2005, 240-bet
11. Jumayev M. „Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari “ Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2006, 256- bet

12. Djumayev M. Milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>,
13. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan **Science and innovation**. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>